

NUTQNING KOMMUNIKATIV SIFATLARI

Bozorboyeva Mahliyo O'rinboy qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

1-bosqich talabasi

bozorboyevamahliyo636@gmail.com

Ilmiy rahbar. Qodirjon Mo'yudinov Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya. Maqolada nutqning kommunikativ sifatlari, ularning mohiyati va ijtimoiy hayotdagi o'rnini yoritiladi. Shuningdek, nutq madaniyati, uni shakllantirish omillari hamda ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati ilmiy tahlil etiladi. Nutqning aniqligi, mantiqiyliqi, ravonligi, ta'sirchanligi va maqsadga muvofiqligi kabi jihatlari keng o'rganilib, ularning inson faoliyatidagi roli haqida ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: nutq, kommunikativ sifatlari, aniqlik, boylik, mantiqiylik, ravonlik, ta'sirchanlik, tozalik, maqsadga muvofiqlik, nutq madaniyati, dialektizmlar, jargonizmlar, argonizmlar, vulgarizmlar, varvarizmlar, kanselyarizmlar, parazitizmlar, ijtimoiy muloqot, notiqlik san'ati.

Abstract. The article discusses the communicative qualities of speech, their essence and role in social life. It also scientifically analyzes the culture of speech, the factors of its formation and its importance in the educational process. Aspects such as clarity, logic, fluency, expressiveness and purposefulness of speech are widely studied, and scientifically conclusions are given about their role in human activity.

Keywords: speech, communicative, qualities, accuracy, richness, logicity, fluency, expressiveness, purity, purposefulness, speech culture, dialectisms, jargonisms, argonisms, vulgarisms, barbarisms, chancellarisms, parasitisms, social communication, orator.

Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативные качества речи их сущность и роль в общественной жизни. Проводится научный анализ культуры речи, факторов её формирования и её значения в образовательном процессе. Широко исследуются такие аспекты речи, как ясность, логичность, беглость,

выразительность и целенаправленность и делаются научные выводы об их роли в деятельности человека.

Ключевые слова: речь, коммуникативные, качества, точность, содержательность, логичность, беглость, выразительность, чистота, целенаправленность, культура речи, алектизмы, жаргонизмы, жаргонизм, вульгаризмы, варваризмы, канцелеризмы, паразитизмы, социальная коммуникация, ораторское искусство.

Nutq inson tafakkuri va muloqotining asosiy ifoda vositasidir. Insoniyat taraqqiyoti davomida nutq nafaqat aloqa vositasi, balki jamiyatning ma'naviy va madaniy rivojlanishida asosiy omil bo'lib kelgan. Har qanday nutqning mazmuni va ta'siri uning kommunikativ sifatlariga bog'liqdir. Shu boisdan ham nutq madaniyati masalasi qadimdan olimlar, mutafakkirlar va notiqlar e'tiborida bo'lgan.

Nutqning aniqligi – fikrning ravshan, lo'nda va tushunarli ifodalanishini bildiradi. Aniqlikka erishish uchun notiq so'z tanlashda ehtiyotkor bo'lishi, ortiqcha ma'noli yoki chalkash ifodalardan voz kechishi lozim. Masalan, “Keyin, Qo'chqor aka bu robotlar juda arzonga tushadi, yoqilg'i kerak emas – batareyalardan oziqlanadi”(Sh.Boshbekov). Bu yerda yoqilg'i so'zining o'rniga yonilg'i so'zini ishlatish to'g'ri bo'lar edi, ma'nosi ham aniq bo'lar edi.

Mantiqiylik — nutqning izchilligi va asoslanganligidir. Mantiqiy nutqda sabab-oqibat bog'lanishlari aniq ko'rinadi. Mantiqsiz nutq tinglovchini chalg'itadi va tushunishni qiyinlashtiradi. Mantiqiylik bevosita aniqlik va to'g'rilik tushunchalari bilan bog'lanadi. Chunki to'g'ri va aniq nutq mantiqan izchil bo'ladi. Misol uchun, mashina va traktorlar yelday uchardi. Bu gapda mantiqan mashina juda tez va yelday uchradi, lekin traktor bu xususiyatga ega emas. Demak, jumlada mantiqiylik sifati buzilgan. Ravonlik – nutqning tabiiy oqimi, ortiqcha pauza va takrorlardan xoli bo'lishidir. Ravon nutq tinglovchiga qulay eshitiladi, nutqni qabul qilishni yengillashtiradi. Ta'sirchanlik — tinglovchida hissiy reaksiya uyg'otish, uni fikrlashga, baho berishga undash xususiyatidir. Ta'sirchanlik ko'pincha obrazli so'zlash, intonatsiya, badiiy vositalar orqali ta'minlanadi. Og'zaki nutqqa ham, yozma nutqqa ham xos bo'lgan ta'sirchanlik yuz berishi uchun, so'zsiz, nutqning to'g'ri va aniq, toza va mantiqiylik bo'lishi shart. Boylik — nutqda tasviriy vositalarning, o'xshatishlar, parafrazalar, frazeologik iboralar, maqol, matal, hikmatli so'zlar va hadislarining namunalari qo'llanilishi nutqning ta'sirchanligi I, ayni vaqtda, nutqning boyligini ham belgilaydi. Nutq so'zlovchi ommani o'ziga jalb qiluvchi, o'ziga hurmat bilan qarashiga sazovor bo'lgan shaxs sifatida lisoniy, ma'naviy, ruhiy estetik jihatdan

tayyor, yetuk bo'lishi, albatta, bilim saviyasi yuqori, til-lug'at boyligini mukammal egallagan bo'lishi shart. Maqsadga muvofiqlik – nutqning auditoriya va vaziyatga mos kelishidir. Masalan, ilmiy konferensiyada ishlatiladigan til bilan ommaviy chiqishlardagi til bir-biridan farq qiladi. Nutqning tozaligi terminida toza so'zi ko'chma ma'noda kelib, nutqning tilimizga yot, begona bo'lgan, nutqning sofligini “buzadigan”, tilimiz uchun zarur bo'lmagan birliklaridan holi qilishni anglatadi. Ko'pgina adabiyotlarda nutqimiz sofligini “buzadigan” birliklari sifatida quyidagilar keltirilgan:

1.Dialektizmlar. 2.Varvarizmlar. 3.Jargonizmlar. 4.Argonizmlar. 5.Vulgarizmlar. 6.Parazitizmlar. 7.Kanselyarizmlar. lektizmlar shevaga xos birliklari bo'lib, ular nutqda o'rinsiz, ya'ni nozarur qo'llash nutqning sofligini buzadi. Varvarizmlar boshqa qardosh va qardosh bo'lmagan tillarga oid so'z va so'z birikmalaridir. Masalan, tak shto, vapshe, malades, neto. Bu kabi so'zlar o'zbek tiliga singmaganligi bilan ajralib turadi. Tilimiz tarkibidan joy olmagan, ya'ni okkozional birliklari nutqda maqsadga muvofiq qo'llanmasligi, “yoqimsizligi”, nutqi faoliyati, ya'ni fikr almashish jarayonida tinglovchining g'ashini keltirishi bilan ajralib turadi. Jargonizmlar biron ijtimoiy guruh a'zolari, masalan, otarchilar, qimorbozlar, gadoylar, savdogarlar va boshqalar tomonidan maxsus yaratilgan, o'zlari uchungina tushunarli bo'lgan shunga ko'ra xalq tilidan farqlanib turadigan so'z va so'z birikmalaridir. Misol uchun, loy(pul), ment(millitsioner), qaychi(revizor), ko'k(pul). Argonizmlar ham jargonimlar kabi biror ijtimoiy guruhlar tomonidan muayyan maqsadda sun'iy yaratilgan so'z va so'z birikmalaridir. Masalan, sotuvchilar o'rtasida pixat qilmoq(molini aldab sotmoqda), qamalganlar orasida shuxer (qochmoq). Vulgarizmlar qo'pollik, haqorat, so'kinish va qarg'ish ni ifodalovchi so'z va so'z birikmalaridir. Parazitizmlar nutqning madaniyligiga, tozaligi ga salbiy ta'sir qiluvchi, adabiy til me'yoriga talablariga javob bermaydigan birliklardir. Bunday so'zlar, asosan, og'zaki nutqda uchraydi. Misol uchun, shunday qilib, anaqa, xo'sh, xo'p va boshqa so'zlar. Kanselyarizmlar muayyan korxonalar, zavod, fabrika, muassasa kabilarning qonuniy ish yuritish jarayoniga xos va mos bo'lgan, rasmiy ish qog'ozlari doimiy ishlatiladigan shaklan turg'unlashgan, ya'ni ma'lum bir shaklda “qotib qolgan”, shu holda saqlanadigan so'z va so'z birikmalaridir. Masalan, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillarning amaldagi narxlarni quyidagicha...Avtomobillarga to'lov milliy valyutada - so'mda amalga oshiriladi. Shuni ta'kidlash lozimki, nutqning ushbu sifatlari bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Aniqlik va mantiqiyliksiz ravonlikni ta'minlab bo'lmaydi, ta'sirchanlik esa maqsadga muvofiqliksiz o'z kuchini yo'qotadi. Boyliksiz ta'sirchanlikka erishib bo'lmaydi Nutq madaniyatining shakllanishi ta'lim-tarbiya jarayonida katta ahamiyatga ega.

O'qituvchi, davlat arbobi, yozuvchi yoki jurnalist nutqining sifatli bo'lishi uning jamiyatdagi nufuzini belgilaydi. Shuningdek, yosh avlodning dunyoqarashi ham nutq madaniyatini to'g'ri o'zlashtirish orqali shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, nutqning kommunikativ sifatlari shaxsning ijtimoiy mavqei, kasbiy faoliyati va madaniy saviyasini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. Nutqning aniqligi, boyligi, mantiqiyliqi, ravonligi, ta'sirchanligi va maqsadga muvofiqliqi birgalikda insonning ijtimoiy aloqalardagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu sababli nutq madaniyatini rivojlantirish bugungi globallashuv davrida yanada dolzarb masalaga aylangan.

Foydanilgan adabiyotlar :

1. I. Karimov . Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent. 2008.
2. T. G'afurov . Nutq madaniyati va uslubiyat. – Toshkent. 2015.
3. N. Mahmudov. Nutq va uning rivoji. – Toshkent. 2012.
4. Xudoyberdiyev A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent. 2017.
5. A. Abdullayev . Nutq madaniyatining nazariy asoslari. – Toshkent.2017.
6. Q. Mo'yidinov. Nutq madaniyati va notqlik san'ati. – Toshkent. 2015.
7. N. Mahmudov. O'qituvchi nutq madaniyati. – Toshkent. 2007.
8. R. Qo'g'urov, E. Begmatov, Y. Tojiyev. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Toshkent. 1992.